

Роль церкви Дании в борьбе с пандемией COVID-19 и значение этого опыта для Российской Федерации

Балабейкина О. А.¹, Гаврилова К. С.¹, Межевич Н. М.² *, Янковская А. А.¹

¹Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург, Российская Федерация

²Институт Европы РАН, Москва, Российская Федерация; *mez13@mail.ru

РЕФЕРАТ

Социальная ответственность религиозных организаций в современных условиях находит свое отражение в разнообразных мероприятиях, осуществляемых религиозными институтами и различающихся в зависимости как от конфессиональной принадлежности данных институтов, так и конкретной структурной территориальной единицы, где они имеют место. Представленная работа посвящена детальному анализу особенностей проявления одного из направлений социальной ответственности Евангелическо-лютеранской Церкви Дании (ЕЛЦД), связанной с минимизацией последствий COVID-19 на примере ее отдельных епархий. Для наглядного отражения имеющих место тенденций были выбраны епархии, характеризующиеся наиболее высокой долей адептов в структуре населения (диоцез Виборг, Рибе, Ольборг и Лолланд-фастер). Предметом исследования выступает социальная деятельность ЕЛЦД по смягчению последствий COVID-19 для адептов, особенности реализации которой рассмотрены на примере структурных единиц регионального уровня. В статье обосновывается возросшее значение ЕЛЦД в развитии региона, поскольку обозначенный институт в значительной мере принимает на себя социальные обязательства государства (дублирует ряд функций) в связи с рисками распространения коронавирусной инфекции. Для достижения цели применялись методы анализа фактической и экономико-статистической информации, сравнительного сопоставления. Опыт религиозной организации в борьбе с последствиями пандемии COVID-19 представляет интерес для широкой публики, для органов управления и власти, а также религиозных организаций других стран. Результаты исследования могут быть полезны при разработке стратегии развития государственно-религиозных отношений в России, где наблюдаются тенденции усиления социальной и экономической роли религиозных организаций.

Ключевые слова: Дания, Россия, Евангелическо-лютеранская Церковь Дании, COVID-19, индекс Рябцева, социальная ответственность, общественный институт, социально-экономические и политические последствия чрезвычайных ситуаций

Для цитирования: Балабейкина О. А., Гаврилова К. С., Межевич Н. М., Янковская А. А. Роль церкви Дании в борьбе с пандемией COVID-19 и значение этого опыта для Российской Федерации // Управленческое консультирование. 2023. № 3. С. 73–85.

The Role of the Danish Church in the Fight against the COVID-19 Pandemic and the Significance of This Experience for the Russian Federation

Olga A. Balabeikina¹, Karine S. Gavrilova¹, Nikolay M. Mezhevich² *, Anna A. Yankovskaya¹

¹Saint Petersburg State University of Economics, Saint Petersburg, Russian Federation

²Institute of Europe of Russian Academy of Science, Moscow, Russian Federation; *mez13@mail.ru

ABSTRACT

The social responsibility of religious organizations in modern conditions is reflected in a variety of activities carried out by religious institutions and differ depending on both the confessional affiliation of these institutions and the specific structural territorial unit where they take

place. The presented work is devoted to a detailed analysis of the peculiarities of the manifestation of one of the directions of social responsibility of the Evangelical Lutheran Church of Denmark (ELCD), associated with minimizing the consequences of COVID-19 on the example of its individual dioceses. The dioceses characterized by the highest proportion of adherents in the population structure (Diocese of Viborg, Ribe, Aalborg and Lolland-Faster) were selected to clearly reflect the trends taking place. The subject of the study is the social activities of the ELCD to mitigate the consequences of COVID-19 for parishioners, the features of the implementation of which are considered on the example of structural units at the regional level. The article substantiates the increased importance of the ELCD in the development of the region, since the designated institution largely assumes the social obligations of the state (duplicates several functions) in connection with the risks of the spread of coronavirus infection. To achieve the goal, methods of analysis of factual and economic-statistical information, comparative comparison were used. The experience of a religious organization in dealing with the consequences of the COVID-19 pandemic is of interest to the public, government bodies and authorities, as well as religious organizations in other countries. The results of the study can be useful in developing a strategy for the development of state-religious relations in Russia, where there are trends of strengthening the social and economic role of religious organizations.

Keywords: Evangelical Lutheran Church of Denmark, COVID-19, Ryabtsev index, social responsibility, public institute

For citing: Balabeikina O. A., Gavrilova K. S., Mezhevich N. M., Yankovskaya A. A. The Role of the Danish Church in the Fight against the COVID-19 Pandemic and the Significance of This Experience for the Russian Federation // Administrative consulting. 2023. N 3. P. 73–85.

Введение

Экономические и социальные последствия, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, имеют настолько значительные проявления в современном обществе, что отклик на них получился необычайно широким [13].

Ряд академических и образовательных учреждений не без оснований позиционировали данную тему как профильную [4; 5; 6; 8; 10; 11].

Актуальность обращения к данной проблематике следует разделить на три важнейшие части. Первая часть. Эпидемия и пандемия уникальное явление в том контексте, что оно оказало влияние на все страны, богатые и бедные, северные и южные, российских союзников и наших оппонентов. Это дает уникальный эмпирический материал, позволяющий сравнивать последствия указанного явления в страновом разрезе. Вторая часть — любая эпидемия — это вызов для системы государственного управления, чем более масштабный вызов, тем четче видна реакция государства, степень ее корректности и результативности. Третья часть. Эпидемия — это проверка эффективности социальных институтов, не входящих в государственную власть, но близких к ней. В условиях, когда государство оказывается не готово к новым вызовам, или формальные государственные институты запутались в регламентах, на помощь приходят авторитетные социальные институты, в случае Дании — это церковь.

Укажем и на то, что опасность сохраняется, так как волнообразный процесс распространения если не именно COVID-19, то иных вирусов не завершен. Некоторые государства, например Германия, официально объявили о возвращении строгих ограничительных профилактических мер на период осени 2022 — весны 2023 г.

В странах зарубежной Европы, где цивилизационно образующей доминантой остается христианство, в перечне организаций, принявших активное участие в попытках смягчить воздействие негативного влияния распространения COVID-19, существенное место занимают национальные христианские Церкви.

Неслучайно данный вопрос стал предметом научного осмысления, как только он обозначился в виде общественных реалий [7; 9]. В данном аспекте исследователями детально рассматривались социальная роль и специфика выстраивания религиозно-государственного взаимодействия в период пандемии на примере Православных церквей Грузии [29], РКЦ Италии [12], Церкви Англии [31] и др.

Активизация социальной деятельности христианских религиозных организаций в странах Европы (оказание помощи незащищенным слоям населения, содействие в трудоустройстве нуждающихся, осуществление работы, направленной на адаптацию мигрантов) имела место и до пандемии COVID-19 [2]. Но в связи с глобальным распространением коронавирусной инфекции роль Церкви в обществе стала проявляться еще заметнее. Причем это происходит на национальном, региональном и локальном уровнях [3].

Обращаясь в своих трудах к изучению социальной деятельности религиозных организаций европейских стран в период пандемии, специалисты, как правило, стремились отразить общие тенденции, не касаясь подробно работы церковно-административных структур регионального уровня — епископий, а тем более локального — их пробств и церковно-приходских объединений. Между тем при всей значимости выявления общих направлений работы религиозной организации важно учитывать именно влияние ее функционирования на различные стороны жизни населения конкретных территорий (приходов).

Цель представленной работы — детализированно рассмотреть проявления социальной ответственности Евангелическо-лютеранской Церкви Дании (ЕЛЦД) (Народной Церкви, Церкви Дании) в рамках борьбы с последствиями распространения COVID-19 на примере ее отдельных епархий, характеризующихся наиболее высокой долей адептов в структуре населения. Таковыми являются расположенные в пределах материковой части страны диоцезы Виборга, Рибе, Ольборга, Лолланд-фастера. Членами ЕЛЦД в границах их территорий являются от 83,9% до 80,6% датчан, что позволяет предполагать ее существенную культуuroобразующую и социальную роль для населения.

Народная Церковь была выбрана для предметного исследования, посвященного выявлению особенностей деятельности мажоритарной религиозной организации в процессе борьбы с последствиями пандемии, по причине того, что именно Дания стала первой из стран региона, успешно преодолевшей таковые [14]. Очевидно, это обусловлено слаженной организацией в сотрудничестве всех общественных институтов, в том числе религиозного.

На фоне господства секулярных тенденций в странах Европы [1] за Церковью Дании сохраняется статус государственной, а формальное членство поддерживают около 74% населения, выплачивая при этом церковный налог. Немаловажным для придания репрезентативности результатам исследования фактом выступает то обстоятельство, что Церковь Дании и каждая из составляющих ее структуру отдельных епархий ежегодно публикуют на официальных порталах в сети Интернет детализированные статистические и иные отчетные материалы о своей деятельности, в том числе социальной и финансовой [18].

С начала периода введения ограничений, связанных с пандемией COVID-19, специально созданная в стране национальная эпидемиологическая комиссия регулярно разрабатывает и выпускает нормативные документы, которые касаются режима работы организаций, в том числе религиозных. Все они принимаются как руководство к действию руководящими органами Церкви Дании и публикуются на ее официальном электронном сайте [15].

В период с 19 декабря 2021 до 17 января 2022 г. действовали следующие официально закрепленные ограничения и требования, связанные с посещением мероприятий, которые проводятся религиозными организациями: обязательное испол-

зование средств для защиты органов дыхания (медицинских масок); предъявление QR-кода, подтверждающего факт вакцинации от COVID-19 или наличия медицинских противопоказаний для нее лицами в возрасте старше 15 лет, если число участников более 100 в помещении и более 1000 — на открытом воздухе. Площадь молитвенного зала также лимитирует количество присутствующих: на каждого из них в зависимости от формы проведения собрания религиозно-культуровой или социальной направленности должно приходиться от 2 до 4 м² площади.

Ограничительные государственные меры и локдаун первых месяцев распространения коронавирусной инфекции отразились на степени религиозной активности адептов ЕЛЦД. Так, по данным 2020 г. по сравнению с предыдущим периодом сократилось количество проводимых религиозных обрядов [24] — крещения (на 6733 чел. или 8,3%), конфирмации (2,5%) [21], венчания (на 2299 пар или 23% [19]). Интересно отметить, что число членов ЕЛЦД, пожелавших добровольно покинуть ее, оказалось самым низким за последние 14 лет и составило 0,5% от их общего количества.

Материалы и методы

Процесс получения данных, формирующих эмпирическую базу исследования, осуществлялся методом включенного наблюдения в ходе персонального участия в научных конференциях на базе религиозных организаций, экскурсионно-познавательных маршрутах религиозной тематики по России и странам зарубежной Европы, а также контент-анализа всех доступных источников информации. В подавляющем большинстве представленных к рассмотрению кейсов фактические данные, отражающие направления социальной деятельности религиозных организаций европейских стран в период пандемии, содержатся на их официальных интернет-ресурсах. Первичная информация была обработана с помощью методов научного анализа и синтеза.

Результаты

Опираясь на статистические данные, можно утверждать, что Народная Церковь остается для большей части населения Дании социально значимым институтом, который, к тому же, дублирует ряд функций государства. Аналогичная ситуация имеет место и в других странах, где церковные институты разнятся по количественному и качественному составу осуществляемых общественных задач, а также по статусу самой церковной организации (государственная или в большей степени независимая): в Великобритании это Государственная христианская церковь Англии (играющая значимую роль в сферах образования, адаптации мигрантов, пенсионного обеспечения, социального обеспечения прихожан и т. д.), в Финляндии — Евангелическо-лютеранская и Православная Финская церкви (сосуществующие в равном статусе, но в разных долях по охвату паствы и предлагающие различные услуги, начиная с регистрации брака) и пр. В Финляндии, как и в Дании (в случае с ЕЛЦД), например, даже уход за кладбищенскими территориями и регистрация захоронений относятся к функциям, закрепленным за приходами (Евангелическо-лютеранской или Православной Финской церкви). В случае если усопший состоял в членстве одной из указанных церквей, совершал отчисления соответствующего налога, то погребальные расходы частично компенсируются за счет религиозной организации (место для захоронения на кладбище предоставляется бесплатно).

Еще раз обратим внимание: особый статус Церкви — это возможность решать государственные задачи, не являясь частью государственной машины. Это крайне важная задача, успешно решаемая в Дании и крайне актуальная для России.

Различия цивилизационного и географического характера имеют место, но не отрицают применимость управленческого опыта.

Обсуждение

Высокая доля членства в Народной Церкви Дании и низкая отрицательная динамика числа адептов несмотря на необходимость уплаты церковного налога (в среднем по стране 0,87%, причем максимальная ставка в 2021 г. составляла 1,3% в Лесе, а самая низкая — 0,39% — в коммуне Гентофт столичного региона Ховедстаден [3]), позволяют утверждать, что в стабильности сложившейся системы заинтересовано и государство, и общество, и церковь. Ввиду вышеизложенных фактов, свидетельствующих о высокой степени влияния ЕЛЦД, опыт данной религиозной организации в борьбе с последствиями пандемии COVID-19 представляет интерес и частично может послужить аналоговой базой для религиозных организаций других стран, а также органов управления и власти, к компетенциям которых относятся аспекты государственно-церковных отношений. В том числе в области конструктивного взаимодействия и объединения сил в процессе борьбы с последствиями распространения коронавирусной инфекции.

В рамках представленного исследования внимание сосредоточено на церковно-административных структурах регионального уровня, расположенных в пределах материковой Дании. С началом введения ограничений возросла активность использования электронных ресурсов отдельных епархий ЕЛЦД. На их платформах регулярно обновлялась информация и размещались актуальные новостные объявления, проводились онлайн-трансляции богослужений (в том числе, на английском, арабском и языке фарси). Но целый ряд праздничных, научных и иных собраний, запланированных к проведению в очном режиме, отменены или отложены на неопределенный срок. Это коснулось, например, общецерковной Молодежной конференции, — мероприятия с очень насыщенной и яркой программой.

В целом Народная Церковь активно поддерживает государственные меры, ориентированные на борьбу с COVID-19. На официальных сайтах каждой из епархий размещена подробная информация, содержащая перечень правил поведения и санитарно-гигиенических норм, которые необходимо соблюдать в целях дальнейшего нераспространения инфекции. В некоторых епископиях (Виборг, Рибе) этим практически и ограничиваются усилия, направленные на участие в борьбе с COVID-19 [30], а в других диоцезах на протяжении всего периода осуществляются самые разнообразные целевые мероприятия. В перечне таковых можно назвать епархии Ольборга и Лолланд-Фастерса.

На территории приходов обозначенных епископий и до начала пандемии проводилась активная социальная деятельность, ориентированная на просветительскую работу, семейное консультирование, оказание материальной и психологической помощи людям в кризисных ситуациях.

Введение ограничений послужило импульсом к созданию инициатив, направленных на то, чтобы сохранить накопленный потенциал и продолжить необходимую работу.

Так, в приходе Херби муниципалитета Фредериксхавн Ольборга осуществлялась деятельность молодежного церковного хора, регулярные репетиции которого были переведены в онлайн-формат. Это позволило сохранить творческий коллектив, конструктивные взаимоотношения внутри него и подготовить праздничные выступления к моменту частичного снятия введенных до этого ограничений.

Другой пример иллюстрирует попытку удержать практику проведения приходских мероприятий, ориентированных на формирование здоровых взаимоотношений между супругами, а также родителями и детьми. Эта проблема в период пандемии

особенно актуализировалась в связи с воздействием стрессового фактора, обусловленного риском потери трудоустройства, изменением формата организации личного и рабочего времени. Возрастает и компьютерная зависимость детей и подростков, что также рассматривается как одна из социальных проблем, в решении которых принимает участие ЕЛЦД.

Введенные ограничения лимитируют очное проведение мероприятий, ориентированных на укрепление внутрисемейных связей прихожан. На некоторых приходах епархии Ольборга, например в Нерре Уттруп, в декабре 2021 г. [26], в преддверии наступления длительного периода нерабочих дней перед зданием приходского храма была организована раздача пакетов с подарочными наборами для двух возрастных групп — от 3 до 10 и от 8 до 13 лет, включающими помимо сладостей заготовки для настольных игр и поделок, предполагающих совместное участие детей и их родителей в их изготовлении.

В контексте укрепления внутрисемейных контактов, а также мероприятий, направленных на физическое и интеллектуальное развитие детей младенческого возраста, можно рассматривать практику прихода в Йерринге. До введения пандемических ограничений там еженедельно проводились занятия с пальчиковыми и песенными играми, на которых могли присутствовать ребенок до 1 года и один из его родителей. В связи с невозможностью организации такого рода мероприятия в прежнем формате, они были перенесены на электронную площадку и достаточно успешно осуществлялись в таком виде вплоть до снятия ограничений. В результате формируется и сохраняется группа людей (коллектив), объединенных общими интересами. Кроме того, участник проекта (им может стать любой проживающий в пределах границ прихода человек с ребенком в возрасте до 1 года) имеет возможность получить по электронной почте дидактические материалы по уходу за младенцем, а также видеоуроки с примерами развивающих игр.

На поддержание здорового образа жизни прихожан и смягчение психологического напряжения, вызванного периодом ограничений, направлен специальный инициативный проект протства Хорсенс-Хаммер «Путешествие в Иерусалим: вместе и порознь» [25]. Присоединиться к нему может любой желающий, независимо от членства в одном из приходов в пределах обозначенной территории. Задача путешественников в том, чтобы в ходе пешеходных прогулок суммарно покрыть расстояние в 4774 км (от Хорсенс-Хаммера до Иерусалима). Как только последовало разрешение органов государственной власти на проведение мероприятий активного отдыха для сборных групп численностью до 50 чел., такого рода совместные прогулки с чтением Библии стали организовываться каждые выходные.

Приходы епархии Ольборг оказывают и материальную помощь нуждающимся, пострадавшим в результате пандемии. Так, желающие могут в благотворительных целях оставить в специальных емкостях на церковном дворе Абильтгарда упакованные продукты питания длительного срока хранения и гигиенические средства, которые впоследствии распределяются между жителями коммуны Фредериксхавн.

Активная позиция в деле борьбы с пандемией COVID-19 характерна и для епархии ЕЛЦД Лолланд-Фастерс, в которой и ранее существовали самые разнообразные социальные проекты, ориентированные на помощь на дому лицам пожилого возраста, организацию мероприятий для таковых, просветительскую, образовательную, семейное консультирование и т. д. Введенные ограничения внесли свои коррективы в формат деятельности Церкви во всех отношениях, но именно обозначенную епископию отличает более серьезный подход к разработке адаптационных мер к лимитированиям, продиктованным периодом пандемии. Использование онлайн-технологий для трансляции богослужений, а в ряде случаев — проведения иных мероприятий были вынуждены использовать все приходы ЕЛЦД. Но только в Лолланд-Фастерсе практически сразу же после введения ограничений был организован курс обучения для

священнослужителей, в ходе освоения которого они могли получить необходимый объем знаний для эффективного использования цифровых сервисов в работе с прихожанами [22].

Помимо подробной информации о коронавирусной инфекции и необходимости соблюдать правила поведения и придерживаться санитарно-гигиенических норм с целью ее нераспространения, представленной также на официальном электронном сайте ЕЛЦД и ее отдельных епархий, электронные ресурсы Лолланд-Фастерса содержат также файлы с иллюстративными документами на эту тему, уже готовыми для печати и размещения на информационных стендах приходов [16].

Для снижения общего психологического напряжения у паствы сотрудникам приходов и духовенству рекомендованы, помимо трансляций богослужений, проведение образовательно-просветительских мероприятий с помощью цифровых технологий, обновление новостной рассылки, также организация телефонных консультаций, видеоконференций, активное использование различных мессенджеров. Дежурные священнослужители доступны для такого вида психологической помощи и общения с 10 часов утра до 10 вечера ежедневно [27]. В результате на сайтах отдельных приходов появились разнообразные видеоматериалы, которые временно могут стать альтернативой мероприятиям, проводимым в режиме реального времени. Так, например, на электронном ресурсе лютеранского собора г. Марибо размещена видеозапись по его внутренним помещениям в сопровождении гида [23], а также познавательные фильмы для детей, компенсирующие отсутствие занятий в воскресной школе.

Для лиц пожилого возраста, маломобильных по состоянию здоровья, на приходах епархии реализуется проект под названием «Чашка кофе за экраном» [17]. В программе Zoom проходят встречи с целью общения для четверых человек под модераторством волонтера. Последний заблаговременно готов посетить участников на дому, чтобы обеспечить их программной технической поддержкой и обучить самостоятельному использованию оборудования, если это требуется. Такие встречи могут быть как альтернативой приходской работы, направленной на обеспечение психологической помощи лицам пожилого возраста, так и дополнением к таковой. Учитывая ограниченные возможности целевой аудитории, данный проект сохраняет актуальность и после снятия ограничений на проведение различных мероприятий.

На некоторых приходах Лолланд-Фастерса действуют инициативы по оказанию материальной помощи. Так, священнослужители островного Борнхольма предложили закупить и доставить продукты питания и предметы первой необходимости для лиц пожилого возраста и иных наиболее уязвимых групп населения.

Церковь Дании является редким в современной зарубежной Европе примером религиозной организации, сохранившей социальную и культуuroобразующую роль в обществе. В частности, это подтверждается проведенными расчетами изменения численности прихожан по епархиям в период с 1990 по 2022 г. (таблица). В качестве методики оценки изменений в двух сопоставляемых структурах в рамках заданного временного промежутка авторами был выбран расчет индекса Рябцева:

$$I_p = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (d_2 - d_1)^2}{\sum_{i=1}^n (d_2 + d_1)^2}}, \quad (1)$$

где d_1 и d_2 — значения признаков (удельных весов признаков) в двух сопоставляемых структурах; $I_{1, 2, 3, \dots, n}$ — число градаций в структурах.

Доля прихожан в общей численности населения по епархиям Церкви Дании, 1990–2022 гг.

Table. The share of parishioners in the total population among the dioceses of the Church of Denmark, 1990–2022

Епархии Церкви Дании	1990 г.	2022 г.
Диоцез Виборга	95	83,1
Диоцез Копенгагена	80,3	55,5
Диоцез Лолланн-Фальстера	92,1	79,7
Диоцез Ольборга	93,5	81,9
Диоцез Орхуса	90,6	76
Диоцез Рибе	94,3	82,1
Диоцез Роскилле	90,4	76,8
Диоцез Фюна	91,7	78,1
Диоцез Хадерслева	93,1	78,3
Диоцез Хельсингера	83,6	65,4

Источник: [20].

В соответствии с проведенными расчетами индекс Рябцева равен 0,0915, что свидетельствует о низком уровне различий структур в анализируемом временном периоде. Несмотря на незначительное сокращение численности адептов, общее количество прихожан остается высоким. Публикация информации о мерах по борьбе с пандемией, проведение дополнительных мероприятий в этой сфере и высокая степень доверия прихожан к служителям церкви, бесспорно, оказали существенное влияние на успешную реализацию сформированного правительством страны плана по предотвращению распространения инфекции COVID-19.

Итак, Народная Церковь Дании — пример мажоритарной религиозной организации, структуры которой с началом пандемии коронавирусной инфекции проявили стремление к сотрудничеству с органами государственной власти и явили полное подчинение вводимыми ее представителями ограничительным мерам. Несмотря на многочисленные протесты, имевшие место среди населения Дании и представителей несистемной оппозиции в 2020–2021 гг. (COVID-диссидентство), Церковь занимает солидарную с официальной властью позицию по вопросу необходимости принятия превентивных мер, направленных на противодействие распространению инфекции. Среди ее духовенства, в отличие от России (например, на уровне отдельных епископов и рядовых священнослужителей Русской православной церкви), не фиксируется открытых проявлений альтернативных взглядов и, соответственно, не требуется соответствующая религиозно обусловленная реакция.

Епархиальные приходы ЕЛЦД соблюдают все необходимые правила и ограничения, ограничивающие проведение богослужбных и иных мероприятий.

Перечень конкретных мер по борьбе с последствиями пандемии, инициативно реализуемых в Народной Церкви, существенно различается по отдельным диоцезам и приходским объединениям. Все структуры ЕЛЦД публикуют на своих электронных ресурсах необходимую актуальную информацию о COVID-19, а также онлайн-ресурсы для трансляции богослужений.

Но далее степень проявления социальной активности проявляется по-разному. Тем не менее в ряде муниципалитетов ресурсы приходов задействованы для сбора и распределения продуктов питания нуждающимся. Активно внедряются

попытки сохранить накопленный опыт и традиции проведения встреч, ориентированных на укрепление внутрисемейных отношений, организации развивающих и образовательных мероприятий для детей с помощью их проведения в онлайн-режиме.

Оказание помощи людям старшей возрастной группы, для которых изоляция может обернуться существенными ухудшениями физического здоровья и психологического состояния, также стало одним из направлений социальной деятельности ЕЛЦД в период пандемии. Осуществлялись новые проекты, предполагающие интернет-обучение маломобильного по состоянию здоровья контингента и проведение виртуальных встреч-бесед для его представителей. Эти и иные мероприятия, получившие начало по причине введенных ограничений, в дальнейшем имеют перспективу для развития.

Выводы

В целом деятельность структур ЕЛЦД во многом дублируют социальные функции государственных органов управления в период пандемии, поэтому ее роль можно охарактеризовать как значимую. Немаловажно, что многие мероприятия религиозной организации ориентированы на снятие психологического напряжения путем сохранения прежних и формирования новых коммуникаций, причем альтернативы некоторым из них во внецерковном пространстве не обнаруживается.

Российская Федерация и традиционные религии нашей страны могут и являются стабилизирующими инструментами общественного развития. Общественное мнение в России подтверждает выводы, сделанные в статье применительно к Дании. Управленческие возможности Церкви (Церквей) в условиях чрезвычайной ситуации являются уникальным стабилизирующим ресурсом.

Религиозные институты России должны исходить из того, что их роль в системе не государственного, но общественного управления не только сохраняется, но даже возрастает, о чем свидетельствует экстраполяция опыта Дании на Россию.

Литература

1. Андреева Л. А., Смирнов М. Ю., Щербаков В. П. Процесс дехристианизации в Европейском союзе // Современная Европа. 2018. № 5 (84). С. 120–130. DOI: 10.15211/soveuro-re52018120130.
2. Балабейкина О. А., Янковская А. А. Социальная ответственность религиозных организаций (на примере государственной христианской Церкви Англии) // Мировая экономика и международные отношения 2021. № 3 (65). С. 130–138. DOI: 10.20542/0131-2227-2021-65-3-130-138.
3. Балабейкина О. А., Янковская А. А., Коробущенко В. Ю. Религиозная организация в устойчивом развитии регионов: кейс диоцеза Виборг Евангелическо-лютеранской церкви Дании // Север и рынок: формирование экономического порядка. 2022. № 1 (75). С. 84–95. DOI: 10.37614/2220-802X.1.2022.75.007.
4. Белов В. Б. COVID-19 как зеркало цифровой трансформации Германии // Аналитическая записка. № 18. 2020 (№ 201) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.instituteofeurope.ru/images/uploads/analitika/2020/an201.pdf?ysclid=lddx3iw11g862481810> (дата обращения: 26.01.2023). DOI: 10.15211/analytics182020.
5. Годованюк К. А. Соединенное Королевство между брекзитом и пандемией: международный аспект // Аналитическая записка. № 22. 2020 (№ 205) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.instituteofeurope.ru/images/uploads/analitika/2020/an205.pdf?ysclid=iddwzhupwp325660361> (дата обращения: 26.01.2023). DOI: 10.15211/analytics222020
6. Осколков П. В. Популизм и корона: как пандемия влияет на правопопулистские партии Европы? // Аналитическая записка. № 15. 2020 (№ 198) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.instituteofeurope.ru/images/uploads/analitika/2020/an198.pdf?ysclid=iddvzmnbs731368883> (дата обращения: 26.01.2023). DOI: 10.15211/analytics152020.

7. *Лункин Р. Н.* Механизмы религиозной реакции на пандемию коронавируса // Научно-аналитический вестник Института Европы РАН. 2020. № 2 (14). С. 104–109. DOI: 10.15211/vestnikieran22020104109.
8. *Лункин Р. Н.* Церкви в политике и политика в церквях. Как современное христианство меняет европейское общество: монография / Федеральное гос. бюджетное учреждение науки Институт Европы Российской академии наук, Центр по изучению проблем религии и общества ИЕ РАН. М.: ИЕ РАН; Нестор-История, 2020. 504 с.
9. *Стрелецкий В. Н., Горохов С. А.* Специфика и тенденции развития культурной географии в России в начале XXI века // Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2022. Т. 86. № 3. С. 374–392. DOI: 10.31857/S2587556622030141.
10. *Потемкина О. Ю.* Европейский союз: ограничение передвижения граждан как средство борьбы с COVID-19 // Аналитическая записка ИЕ РАН. № 14. 2020 (№ 197) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.instituteofeurope.ru/nauchnaya-zhizn/novosti/item/10042020-1?ysclid=iddxbf8e40159559778> (дата обращения: 26.01.2023). DOI: 10.15211/analytics142020.
11. *Шишелина Л. Н.* Последствия пандемии для центральноевропейской политики и экономики // Аналитическая записка. № 24. 2020 (№ 207) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.instituteofeurope.ru/images/uploads/analitika/2020/an207.pdf?ysclid=iddxe8fow6116806277> (дата обращения: 26.01.2023). DOI: 10.15211/analytics242020.
12. *Язькова В. Е.* Коронакризис в Италии: «стресс-тест» на веру и доверие Церкви // Научно-аналитический вестник Института Европы РАН. 2021. № 2 (20). С. 126–131. DOI: 10.15211/vestnikieran22021125131.
13. *Язькова В. Е.* Пандемия и контуры постковидного мира: интерпретации итальянских католических исследователей // Современная Европа. 2022. № 4 (111). С. 160–171. DOI: 10.31857/S020170832204012X.
14. *Denmark returns to «life as we knew it» as Covid-19 restrictions end despite Omicron.* The local. 01.02.2022 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.thelocal.dk/20220201/denmark-returns-to-life-as-we-knew-it-as-covid-19-restrictions-end-despite-omicron/> (дата обращения: 19.09.2022).
15. *Epidemikommissionen.* Kirkeministeriet [Электронный ресурс]. URL: <https://www.km.dk> (accessed 01.09.2022).
16. *Folkekirken og coronavirus.* Lolland-Falsters Stift [Электронный ресурс]. URL: <https://www.lfstift.dk/folkekirken-og-coronavirus> (дата обращения: 31.08.2022).
17. *Lolland-Falsters Stifts Sociale Arbejde.* Lolland-Falsters Stift [Электронный ресурс]. URL: <https://www.lfstift.dk/om-llolland-falsters-stift/llolland-falsters-stifts-sociale-arbejde> (дата обращения: 18.09.2022).
18. *Hvad bruger kirkerne pengene på?* Folkekirken. 2015 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.folkekirken.dk/om-folkekirken/oekonomi/regnskab-lokale-kirker-2015> (дата обращения: 20.09.2022).
19. *Kirkelige vielser og velsignelser* [Электронный ресурс]. URL: <https://www.folkekirken.dk/om-folkekirken/folkekirken-i-tal/vielse> (дата обращения: 23.08.2022).
20. *Kirkestatistik.* Folkekirkens Uddannelses — og Videnscenter. 2022 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.fkuv.dk/videnscenteret/kirkestatistik/medlemstal> (дата обращения: 19.09.2022).
21. *Konfirmation.* Folkekirken [Электронный ресурс]. URL: <https://www.folkekirken.dk/om-folkekirken/folkekirken-i-tal/konfirmation> (accessed 19.09.2022).
22. *Kursus: Lav gudstjenester på nettet.* Lolland-Falsters Stift [Электронный ресурс]. URL: <https://www.lfstift.dk/folkekirken-og-coronavirus/lav-gudstjenester-paa-nettet> (дата обращения: 31.08.2022).
23. *Maribo.* Maribo Domkirke [Электронный ресурс]. URL: <https://www.maribodomkirke.dk/> (дата обращения: 01.09.2022).
24. *Overblik: Her er de vigtigste tal fra kirkestatistikken.* Folkekirken. 11.02.2021 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.folkekirken.dk/aktuelt/nyheder/overblik-her-er-de-vigtigste-tal-fra-kirkestatistikken> (дата обращения: 19.09.2022).
25. *På vej mod Jerusalem — vi vandrer sammen hver for sig.* Horsens-Hammer Kirker. [Электронный ресурс]. URL: <https://horsenshammer.dk/vandring> (дата обращения: 31.08.2022).
26. *Poser inspirerer til samvær og leg.* Aalborg Stift. 15.01.2021 [Электронный ресурс]. URL: <https://aalborgstift.dk/aktuelt/nyheder-og-nyhedsbrev/2021/poser-inspirerer-til-samvaer-og-leg> (дата обращения: 01.09.2022).
27. *Sådan kan man være kirke på afstand.* Lolland-Falsters Stift. 12.03.2020 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.lfstift.dk/nyheder-fra-stiftet/nyheder-2020/saadan-kan-man-vaere-kirke-paa-afstand> (дата обращения: 01.09.2022).

28. *Samlet* (2011–2020). Kirkeministeriet [Электронный ресурс]. URL: <https://www.km.dk/folkekirken/oekonomi/oekonomiske-oversigter-samlet> (дата обращения: 05.09.2022).
29. *Tatenashvili T.* Orthodox Church of Georgia and Corona virus pandemic. *Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi*. N 1 (48). 2020. P. 231–245. DOI: 10.17498/kdeniz.827966.
30. *Tiltag mod Coronavirus*. Viborg Stift. 09.03.2020 [Электронный ресурс]. URL: <https://viborgstift.dk/aktuelt/nyt-fra-stiftet/tiltag-mod-coronavirus> (дата обращения: 19.09.2022).
31. *Village A., Francis L.* (2021). Wellbeing and perceptions of receiving support among Church of England clergy during the 2020 COVID-19 pandemic // *Mental Health Religion & Culture*. 2021. N 24 (2). P. 1–15. DOI: 10.1080/13674676.2021.1906214.

Об авторах:

Балабейкина Ольга Александровна, доцент кафедры региональной экономики и природопользования Санкт-Петербургского государственного экономического университета (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат географических наук; olga8011@yandex.ru; ORCID: 0000-0001-9520-8880

Гаврилова Каринэ Самвеловна, старший преподаватель кафедры региональной экономики и природопользования Санкт-Петербургского государственного экономического университета (Санкт-Петербург, Российская Федерация); kmardoyan@gmail.com; ORCID: 0000-0001-8800-672X

Межевич Николай Маратович, главный научный сотрудник Института Европы Российской академии наук (Москва, Российская Федерация), доктор экономических наук, профессор; mez13@mail.ru; ORCID: 0000-0002-4312-4228

Янковская Анна Андреевна, доцент кафедры региональной экономики и природопользования Санкт-Петербургского государственного экономического университета (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат экономических наук; aia777@yandex.ru; ORCID: 0000-0002-2185-6196

References

1. Andreeva L.A., Smirnov M.Yu., Shcherbakov V.P. The process of de-Christianization in the European Union // *Contemporary Europe [Sovremennaya Evropa]*. 2018. N 5 (84). P. 120–130 (in Rus). DOI: 10.15211/soveurope52018120130.
2. Balabeikina O.A., Yankovskaya A.A. Social responsibility of religious organizations (on the example of the State Christian Church of England) // *World Economy and International Relations [Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya]*. 2021. N 65 (3). P. 130–138 (in Rus). DOI: 10.20542/0131-2227-2021-65-3-130-138.
3. Balabeikina O.A., Yankovskaya A.A., Korobushchenko V.Yu. Religious organization in the sustainable development of regions: the case of the Diocese of Viborg of the Evangelical Lutheran Church of Denmark // *The North and the market: the formation of an economic order [Sever i ryok: formirovanie ekonomicheskogo poriyadka]*. 2022. N 1. P. 84–95 (in Rus). DOI: 10.37614/2220-802X.1.2022.75.007.
4. Belov V.B. COVID-19 as a mirror of Germany's digital transformation // *Analytical Note*. N 18. 2020. (N 201) [Electronic source]. URL: <https://www.instituteofeurope.ru/images/uploads/analitika/2020/an201.pdf?ysclid=lddx3iw11g862481810> (accessed: 26.01.2023) (in Rus). DOI: 10.15211/analytics182020.
5. Godovanyuk K.A. United Kingdom between tarpaulin and pandemic: international aspect // *Analytical Note*. N 22. 2020 (N 205). [Electronic source]. URL: <https://www.instituteofeurope.ru/images/uploads/analitika/2020/an205.pdf?ysclid=iddwzhupwp325660361> (accessed: 26.01.2023) (in Rus). DOI: 10.15211/analytics222020.
6. Oskolkov P.V. Populism and the crown: how does the pandemic affect the right-wing populist parties in Europe? // *Analytical Note*. N 15. 2020 (N 198) [Electronic source] URL: <https://www.instituteofeurope.ru/images/uploads/analitika/2020/an198.pdf?ysclid=iddvzmnbs731368883> (accessed: 26.01.2023) (in Rus). DOI: 10.15211/analytics152020.
7. Lunkin R.N. Mechanisms of religious reaction to the Coronavirus pandemic // *Scientific and Analytical Herald of the Institute of Europe RAS [Nauchno-analiticheskij vestnik IE RAN]*. 2020. N 2. P. 104–109 (in Rus). DOI: 10.15211/vestnikieran22020104109.
8. Lunkin R.N. Churches in politics and politics in churches. How modern Christianity is changing European society: monograph. Federal State Budgetary Institution of Science Institute of Europe

- of the Russian Academy of Sciences, Center for the Study of Problems of Religion and Society, IE RAS. M. : IE RAS: Publishing house «Nestor-History», 2020. 504 p. (in Rus).
9. Streletskiy V. N., Gorokhov S. A. Specifics and trends in the development of cultural geography in Russia at the beginning of the XXI century // Proceedings of the Russian Academy of Sciences. The series is geographical [Izvestiya Rossiiskoi akademii nauk. Seriya geograficheskaya]. 2022. Vol. 86. N 3. P. 374–392 (in Rus). DOI: 10.31857/S2587556622030141.
 10. Potemkina O. Y. European Union: restriction of citizens' movement as a means of combating COVID-19 // Analytical Note of IE RAS. N 14. 2020 (N 197) [Electronic source]. URL: <https://www.instituteofeurope.ru/nauchnaya-zhizn/novosti/item/10042020-1?ysclid=iddxbf8e40159559778> (accessed: 26.01.2023) (in Rus). DOI: 10.15211/analytics142020.
 11. Shishelina L. N. Consequences of the pandemic for Central European politics and economy // Analytical Note N 24. 2020 (N 207) [Electronic source]. URL: <https://www.instituteofeurope.ru/images/uploads/analitika/2020/an207.pdf?ysclid=iddxe8f0w6116806277> (accessed: 26.01.2023) (in Rus). DOI: 10.15211/analytics242020.
 12. Yazkova V. E. Corona crisis in Italy: "stress test" of the Church of faith and trust // Nauchno-analiticheskij vestnik IE RAN. 2021. N 2. P. 126–131 (in Rus). DOI: 10.15211/vestnikieran22021125131.
 13. Yazkova V. E. Pandemic and the contours of the post-ovoid world: Interpretations by Italian Catholic researchers. Contemporary Europe. 2022. N 4 (111). P. 160–171 (in Rus). DOI: 10.31857/S020170832204012X.
 14. Denmark returns to «life as we knew it» as Covid-19 restrictions end despite Omicron. The local. 01.02.2022 [Electronic source]. URL: <https://www.thelocal.dk/20220201/denmark-returns-to-life-as-we-knew-it-as-covid-19-restrictions-end-despite-omicron/> (accessed: 19.09.2022).
 15. Epidemikommisjonen. Kirkeministeriet [Electronic source]. URL: <https://www.km.dk> (accessed 01.09.2022).
 16. Folkekirken og coronavirus. Lolland-Falsters Stift [Electronic source]. URL: <https://www.lfstift.dk/folkekirken-og-coronavirus> (accessed: 31.08.2022).
 17. Lolland-Falsters Stifts Sociale Arbejde. Lolland-Falsters Stift [Electronic source]. URL: <https://www.lfstift.dk/om-lolland-falsters-stift/lolland-falsters-stifts-sociale-arbejde> (accessed: 18.09.2022).
 18. Hvad bruger kirkerne pengene på? Folkekirken. 2015 [Electronic source]. URL: <https://www.folkekirken.dk/om-folkekirken/oekonomi/regnskab-lokale-kirker-2015> (accessed: 20.09.2022).
 19. Kirkelige vielser og velsignelser [Electronic source]. URL: <https://www.folkekirken.dk/om-folkekirken/folkekirken-i-tal/vielse> (accessed: 23.08.2022).
 20. Kirkestatistik. Folkekirkens Uddannelses — og Videnscenter. 2022 [Electronic source]. URL: <https://www.fkuv.dk/videnscenteret/kirkestatistik/medlemstal> (accessed 19.09.2022).
 21. Konfirmation. Folkekirken [Electronic source]. URL: <https://www.folkekirken.dk/om-folkekirken/folkekirken-i-tal/konfirmation> (accessed: 19.09.2022).
 22. Kursus: Lav gudstjenester på nettet. Lolland-Falsters Stift [Electronic source]. URL: <https://www.lfstift.dk/folkekirken-og-coronavirus/lav-gudstjenester-paa-nettet> (accessed: 31.08.2022).
 23. Maribo. Maribo Domkirke [Electronic source]. URL: <https://www.maribodomkirke.dk/> (accessed: 01.09.2022).
 24. Overblik: Her er de vigtigste tal fra kirkestatistikken. Folkekirken. 11.02.2021 [Electronic source]. URL: <https://www.folkekirken.dk/aktuelt/nyheder/overblik-her-er-de-vigtigste-tal-fra-kirkestatistikken> (accessed: 19.09.2022).
 25. På vej mod Jerusalem — vi vandrer sammen hver for sig. Horsens-Hammer Kirker [Electronic source]. URL: <https://horsenshammer.dk/vandring> (accessed: 31.08.2022).
 26. Poser inspirerer til samvær og leg. Aalborg Stift. 15.01.2021 [Electronic source]. URL: <https://aalborgstift.dk/aktuelt/nyheder-og-nyhedsbrev/2021/poser-inspirerer-til-samvaer-og-leg> (accessed: 01.09.2022).
 27. Sådan kan man være kirke på afstand. Lolland-Falsters Stift. 12.03.2020 [Electronic source]. URL: <https://www.lfstift.dk/nyheder-fra-stiftet/nyheder-2020/saadan-kan-man-vaere-kirke-paa-afstand> (accessed: 01.09.2022).
 28. Samlet (2011–2020). Kirkeministeriet [Electronic source]. URL: <https://www.km.dk/folkekirken/oekonomi/oekonomiske-oversigter-samlet> (accessed: 05.09.2022).
 29. Tatenashvili T. Orthodox Church of Georgia and Corona virus pandemic. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi. N 1 (48). 2020. P. 231–245. DOI: 10.17498/kdeniz.827966
 30. Tiltag mod Coronavirus. Viborg Stift. 09.03.2020 [Electronic source]. URL: <https://viborgstift.dk/aktuelt/nyt-fra-stiftet/tiltag-mod-coronavirus> (accessed: 19.09.2022).

31. Village A., Francis L. Wellbeing and perceptions of receiving support among Church of England clergy during the 2020 COVID-19 pandemic // *Mental Health Religion & Culture*. 2021. N 24 (2). P. 1–15. DOI: 10.1080/13674676.2021.1906214.

About the authors:

Olga A. Balabeikina, Saint Petersburg State University of Economics (Saint Petersburg, Russian Federation), Associate Professor of the Department of Regional Economics and Nature Management, PhD in Geography; olga8011@yandex.ru, ORCID: 0000-0001-9520-8880

Karine S. Gavrilova, Saint Petersburg State University of Economics (Saint Petersburg, Russian Federation), Senior Lecturer, Department of Regional Economics and Environmental Management; kmardoyan@gmail.com, ORCID: 0000-0001-8800-672X

Nikolay M. Mezhevich, Institute of Europe of the Russian Academy of Sciences (IE RAS) (Moscow, Russian Federation), Chief Researcher, Professor, Doctor of Economics; mez13@mail.ru, ORCID: 0000-0002-4312-4228

Anna A. Yankovskaya, Saint Petersburg State University of Economics (Saint Petersburg, Russian Federation), Associate Professor of the Department of Regional Economics and Nature Management, PhD in Economics; aia777@yandex.ru, ORCID: 0000-0002-2185-6196